

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ ПО ДАННЫМ КУРСКОЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

THE INCIDENCE OF LIVER CIRRHOSIS IN THE POPULATION ACCORDING TO THE KURSK CITY CLINICAL HOSPITAL

ЛЯШЕВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ,

*доктор медицинских наук, профессор,
Курский государственный медицинский университет.*

ЧЕВЫЧЕЛОВА УЛЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА,

Курский государственный медицинский университет.

LYASHEV YURI DMITRIEVICH,

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Kursk State Medical University.*

CHEVYCHELOVA ULYANA ALEKSEEVNA,

Kursk State Medical University.

В данной статье рассматривается патофизиология цирроза печени и его осложнений. Проводится анализ заболеваемости населения Курска и Курской области циррозом печени по данным городской клинической больницы №3. Выявляются патоморфологические особенности заболеваемости населения циррозом печени, дается оценка динамики развития болезни в период с 11.04.22 по 30.04.2023 гг. у пациентов, проходивших в данный период лечение в стационаре гастроэнтерологического отделения Курской больницы. Определяются причины, механизмы и особенности формирования цирроза печени у разнополого и разновозрастного контингента. В результате приведены данные о развитии осложнений у небольшого количества пациентов, что свидетельствует об оказании в стационаре высококвалифицированной помощи.

This article discusses the pathophysiology of liver cirrhosis and its complications. The analysis of the incidence of liver cirrhosis in the population of Kursk and the Kursk region is carried out according to the data of the city clinical hospital No.3. The pathomorphological features of the incidence of liver cirrhosis in the population are revealed, the dynamics of the disease development in the period from 04.11.22 to 30.04.2023 in patients who were treated in the hospital of the gastroenterological department of the Kursk Hospital during this period is estimated. The causes, mechanisms and features of the formation of cirrhosis of the liver in different genders and age groups are determined. As a result, data on the development of complications in a small number of patients are presented, which indicates the provision of highly qualified care in the hospital.

Ключевые слова: цирроз печени, этиология, патогенез, патоморфология, заболеваемость, осложнения, профилактика, диагностика, лечение.

Key words: cirrhosis of the liver, etiology, pathogenesis, pathomorphology, morbidity, complications, prevention, diagnosis, treatment.

Болезни печени ежегодно занимают лидирующие позиции в структуре патологий органов пищеварения по частоте заболеваемости, развивающихся осложнений и, в конечном счете, смертности населения. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость и летальность от данных болезней в ближайшие 10-20 лет так и останутся на высоком уровне. Сегодня заболеваниями печени страдают уже более 200 миллионов человек, около 30% из них имеют цирроз печени [2, с. 10; 3, с. 72; 4, с. 5].

Цирроз печени (ЦП) – распространенное хроническое полиэтиологическое заболевание, которое характеризуется постепенным уменьшением количества функционирующих гепатоцитов, развитием фиброза, перестройкой паренхимы и сосудистой системы печени, развитием в последующем печеночной недостаточности и портальной гипертензии [6, с.15; 7, с. 123].

Природа цирроза печени разнообразна. Наиболее частой причиной его формирования является злоупотребление алкоголем. Хронические вирусные гепатиты В и С являются не менее важными заболеваниями, предшествующими циррозу печени. Стоит учитывать, что после инфицирования патология печени развивается, как правило, в течение 20-25 лет. Другими, реже встречающимися причинами цирроза печени могут стать: заболевания желчевыводящей системы (хронический холангит), болезни обмена веществ (гемохроматоз, болезнь Вильсона-Коновалова), аутоиммунные механизмы, нарушения венозного оттока из печени.

Основными звеньями патогенеза цирроза печени являются некроз паренхимы из-за прямого или иммуноопосредованного повреждения гепатоцитов этиологическими факторами, нарушение регенерации клеток печени, прогрессирующий фиброз, перестройка сосудистого русла органа в результате сдавления внутripеченочных сосудов разрастающейся соединительной тканью. Постепенно развивается ишемия неповрежденных гепатоцитов, создается «порочный круг». При значительном морфологическом изменении паренхимы возникает гепатоцеллюлярная недостаточность, формируются артериовенозные анастомозы, обеспечивающие сброс крови из воротной вены в полые вены, минуя печень, а также спленомегалия и асцит [2, с. 207; 5, с. 18].

Научная и практическая значимость данной проблемы стали поводом для дальнейшего углубленного изучения этого заболевания и определили проведение настоящего исследования.

В ходе научной работы были проанализированы 105 историй болезней пациентов с циррозом печени, проходивших лечение в стационаре гастроэнтерологического отделения ОБУЗ «Курская городская клиническая больница №3» в период с 11.04.22 по 30.04.23 гг. Основным методом исследования послужила статистическая обработка полученных данных.

При оценке заболеваемости пациентов циррозом печени было установлено, что большинство исследуемых – женщины (62 человека), мужчин оказалось меньше – 43 человека. Полученные показатели могут подтвердить преобладание алкогольного цирроза печени именно у женщин и более тяжелое его течение в данном случае.

Основную возрастную категорию составили люди от 30 до 60 лет – 83 человека, оставшиеся 22 человека – пациенты старше 60 лет.

Этиология цирроза печени у пациентов, проходивших лечение в стационаре, во многом совпала с общепринятыми причинами его формирования: лидирующую позицию заняло чрезмерное употребление спиртных напитков (в большей степени незанятым и нетрудоспособным населением), часто встречалась смешанная форма цирроза печени (сочетание токсико-алиментарной формы с вирусной), которая способствует более быстрому развитию деструктивных изменений в печени (рис. 1).

Портальная гипертензия, которая является обязательным и отличительным признаком цирроза печени была зафиксирована у обследованных пациентов в разных стадиях. К сожа-

лению, у большинства человек (54) была отмечена стадия декомпенсации, у 28 – субкомпенсации и у 23 пациентов – компенсированная стадия (рис. 2).

Рис. 1. Этиология цирроза печени

Полученные статистические показатели можно связать с несвоевременным обращением людей с заболеваниями печени за медицинской помощью, так как данная стадия болезни характеризуется развитием асцита, который только ухудшает прогноз выздоровления больных из-за формирования многочисленных неподдающихся лечению осложнений.

Рис. 2. Стадии портальной гипертензии при циррозе печени

При оценке данных с использованием классификации тяжести цирроза печени по Чайлд-Пью выявлено преобладание класса С у 50 пациентов (тот же декомпенсированный

ЦП). У 32 больных обнаружен класс В (субкомпенсированный ЦП), у 23 человек – класс А (компенсированный ЦП).

Более внимательное отношение пациентов к состоянию собственного здоровья позволило бы многим пациентам начать более раннее лечение, которое помогло бы сохранить большее количество здоровых гепатоцитов или компенсировать потери от уже поврежденных участков печеночной ткани.

Варикозное расширение вен (ВРВ) пищевода – частый диагностический признак пациентов с циррозом печени, который формируется в результате постепенного повышения давления в системе воротной вены. У 35 исследуемых пациентов была выявлена 1 степень ВРВ пищевода, у 21 человека – 2 степень, у такого же количества больных – 3 степень поражения вен. Лишь у 28 пациентов данное проявление цирроза отсутствовало (рис. 3). Постепенное развитие заболевания, а также отсутствие лечения на амбулаторном этапе – результат возникновения непоправимого дефекта.

Рис. 3. Варикозное расширение вен пищевода

Асцит, о котором упоминалось ранее, был обнаружен у 80 пациентов, проходивших лечение в стационаре. У 25 больных данный симптом заболевания выявлен не был.

Спленомегалия наряду с асцитом является частым проявлением ЦП. Она была диагностирована у 90 пациентов, у оставшихся 15 – нет. В большинстве случаев представленная патология связана с развитием портальной гипертензии.

На фоне спленомегалии зачастую может развиваться и гиперспленизм – сочетание спленомегалии с триадой: лейкопенией, тромбоцитопенией, анемией.

Хроническая печеночная недостаточность при циррозе печени зачастую развивается из-за постепенно наступающего некробиоза гепатоцитов. В ходе проведенного исследования была зафиксирована у 65 пациентов: у 11 больных – 1 степени, у 27 – 2 степени и у 27 – 3 степени. У 40 пациентов данная патология не отмечалась.

Конечно, в данном случае стоит обратить внимание на преобладание у большинства пациентов стадии декомпенсации ЦП, что вызывает расстройства метаболической, дезинтоксикационной и барьерной функций печени, приводящих к нарушению деятельности ЦНС, вплоть до развития печеночной комы [1, с. 60].

По результатам анализа сформировавшихся на фоне цирроза печени осложнений лишь у 6 пациентов в совокупности последствия болезни оказались наиболее неблагоприятными: у 2 пациентов развилось кровотечение из ВРВ пищевода, у 3 – гепаторенальный синдром, у 1 больного – тромбоз воротной вены.

Полученные показатели, с одной стороны, указывают на малое количество осложнений у большого количества страдающих циррозом печени пациентов, что может свидетельствовать об оказании качественного лечения больным, обратившимся за медицинской помощью в стационар. С другой стороны, развитие осложнений – признак сильной «запущенности» заболевания, при котором любое лечение или поддерживающая терапия зачастую оказываются неэффективны.

Таким образом, в ходе проведенного исследования удалось установить, что показатели заболеваемости циррозом печени остаются достаточно высокими среди представителей обоего пола, но все-таки с преобладанием его развития у женщин. Этиология болезни разнообразна, но основная причина, способствующая развитию патологии – прием алкоголя. Разнообразны клинические проявления заболевания, нередко формируются осложнения, многие из которых способны привести к летальному исходу. Однако снижение смертности от цирроза печени может быть обусловлено улучшением качества применяемых технологий, диагностики и лечения болезни на ранних этапах, увеличением скрининга пациентов на инфицирование ВНС, VHB, ВИЧ, ранней госпитализацией с тяжелыми формами заболевания, диспансерным наблюдением, пропагандой здорового образа жизни и более внимательным отношением все большего количества пациентов к состоянию собственного здоровья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Важнова М.Ю. Быстро прогрессирующая печеночно-клеточная недостаточность при первичном билиарном циррозе печени как причина трансплантации печени / М.Ю. Важнова, С.В. Шумилова, И.Ю. Колесникова // Молодежь и медицинская наука: Статьи VI Всероссийской межвузовской научно-практической конференции молодых ученых с международным участием. 2019. С. 59-60.
2. Гастроэнтерология: национальное руководство / В.Т. Ивашкин, Т.Л. Лапина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 480 с.
3. Клинические рекомендации Российского общества по изучению печени и Российской гастроэнтерологической ассоциации по лечению осложнений цирроза печени / В.Т. Ивашкин, М.В. Мавевская, Ч.С. Павлов [и др.] // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2016. Т. 26. № 4. С. 71-102.
4. Клинические рекомендации: Цирроз и фиброз печени – 2021-2022-2023. М.: Министерство здравоохранения РФ, 2021. 72 с. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/715_1.
5. Рыжкова О.В. Алгоритм диагностики и лечения цирроза печени. Иркутск: ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, кафедра факультетской терапии, 2021. 64 с.
6. Циррозы печени / Д. Х. Калимуллина [и др.]; под общ. ред. А.Б. Бакирова. Уфа: Вагант, 2016. 83 с.
7. Шифф Ю.Р. Болезни печени по Шиффу. Цирроз печени и его осложнения. Трансплантация печени / Ю.Р. Шифф, Юджин Р. Шифф, Майкл Ф. Соррел, Уиллис С. Мэддрей. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 583 с.

© Ляшев Ю.Д., Чевычелова У.А., 2024.